

O PASSADO ESTÁ PRESENTE

Dr. Carlos A. Moura Ribeiro — SP

**Uma busca de conceitos velhos, mas não envelhecidos,
com a ajuda preciosa de um grande estudioso.**

CONCEITOS VITALISTAS E MIASMAS CRÔNICOS

Em 1828 Hahnemann publicou o seu Tratado das Moléstias Crônicas, completando assim toda a doutrina médica que vinha expondo no seu Organon da Arte de Curar, publicado em primeira edição em 1810. Porém, ele mesmo demonstrou no prefácio da primeira edição, daquela obra, sua preocupação quanto à receptividade que os novos conceitos teriam entre seus seguidores imediatos, temendo mesmo que estes deixassem de entender o espírito da matéria atendo-se apenas à letra que mata.

Apesar de vir praticando com grande sucesso o novo método de curar, até 1816, Hahnemann notara que no tratamento das moléstias crônicas a regra era a recaída dos casos. Muitas vezes bastava o surgimento de condições adversas de qualquer natureza, na vida dos pacientes, para reaparecerem os sintomas dos quais se haviam livrado ou mesmo um quadro novo como se nova moléstia tivesse surgido. Essas recidivas caracterizavam-se por:

- a) “modificação mais ou menos marcada da sua sintomatologia”.
- b) “pelo aparecimento de sintomas novos”.
- c) “pela progressão da sua evolução mórbida de ano para ano”.

Ainda na obra citada, Hahnemann declarou que: “somente após onze anos de pesquisas assíduas, as linhas gerais e os pontos mais importantes de minhas pesquisas foram comunicados aos meus primeiros discípulos que mais contribuíram para o progresso da Homeopatia”. (seriam Stapf e Gross).

Julgamos da máxima conveniência, empenharmo-nos no estudo e com afinco da problemática das moléstias crônicas ou dos miasmas, dada a importância que Hahnemann atribuiu à questão, apesar de homeopatas já daquela época ou grupos importantes de nossos dias, não darem a devida atenção ao assunto.

Para entendermos a teoria dos miasmas, é indispensável pensar-se em termos de filosofia vitalista, como bem explicado se encontra nos parágrafos de n.ºs 9-10-11-12 e os de 74 a 82 do Organon.

Hahnemann dividiu as enfermidades crônicas (aquelas que não têm tendência à cura espontânea) em: a) enfermidades artificiais (produzidas por medicamentos ou orientações erradas do próprio médico — i.é, as iatrogênicas); b) enfermidades devidas à exposição contínua às influências nocivas evitáveis; c) os miasmas crônicos.

No § 78 lemos que: “As verdadeiras doenças crônicas naturais são as oriundas de um miasma crônico, que, quando entregues à própria sorte, e não combatidas pelo emprego de remédios específicos para elas, continuam sempre aumentando e piorando” etc. etc. Portanto já temos aqui dois elementos a serem considerados: miasmas crônicos e remédios específicos, estes decorrentes daqueles, com o que vai se esboçando um roteiro para a prática da Homeopatia, uma vez que prática sem uma filosofia que norteie o pensamento médico a nada conduz. Os homeopatas, com o Vitalismo de Hahnemann possuem a chave para o entendimento do que seja a própria doença, sua evolução e cura.

Assim, meditemos no significado do § 9, que diz: “No estado de saúde, a energia vital (soberana) imaterial — DYNAMOS — animando a parte material do corpo humano (organismo), reina de maneira absoluta. Em todas as partes do organismo vivo, ela mantém em suas atividades funcionais e reacionais uma harmonia que causa admiração”, etc.

E no § 10 — “Sem a força vital o organismo material é incapaz de sentir, de agir e de manter a sua própria conservação”.

E no § 11 — “Quando o homem cai doente, esta energia vital imaterial (princípio da vida), ativa por si mesmo e presente em todo o corpo, é desde o início da doença, a única que sofre a influência dinâmica do agente mórbido hostil à vida”, etc.

E no § 12 — “É unicamente a rutura do equilíbrio da energia vital que é a causa das doenças”, etc.

E finalmente no § 13 — “Por consequência, a doença (situada em um domínio no qual os processos mecânicos ou cirúrgicos não têm eficácia alguma), não é uma entidade separada do conjunto do organismo vivo, por mais sutil que a possamos imaginar. Ela não é uma entidade isolada da energia vital, isto é, do poder dinâmico que a anima. Enfim, não é uma entidade escondida no interior do corpo, como os alopatas a descrevem.” (a matéria pecans, de Galeno).

Ora, se a doença não é propriamente estranha ao organismo vivo, deveremos dentro dos conceitos analisados, entendê-la como uma alteração dinâmica vital que condiciona todas as manifestações clínicas, ou posteriores lesões anatômicas da fase final de um organismo gravemente enfermo. É uma maneira mais profunda e sutil de concebermos a etiopatogenia dos males que afligem os organismos vivos.

Em 1916 o fisiologista norte-americano, Walter Bradford Cannon, criou o termo Homeostásia, para indicar a capacidade que têm os seres vivos

de perdurarem no tempo e no espaço, mercê da manutenção do equilíbrio do meio interno, o qual se reflete na forma e na função bem desempenhadas, através de um mecanismo de auto regulação.

Façamos justiça à Hahnemann reconhecendo que há mais de um século, com outras palavras, ele chegara às mesmas conclusões fundamentais de Cannon. Hoje podemos entender melhor certos conceitos vitalistas, com as conquistas recentes da Genética que nos explicam como se transmitem as mensagens ou ordenações vitais, através dos gens, onde o ácido desoxiribonucleico tem a forma de uma espiral, onde se acumulam milhões de informações, de mensagens, no longo caminhar das espécies, para permitir que os seres se defendam, se adaptem, como se uma grande inteligência a tudo presidisse, explicando o que Hahnemann como um verdadeiro profeta das ciências médicas, quis dizer nos parágrafos do Organon acima citados, onde este grande gênio nos conduz às fronteiras indeterminadas da matéria e da energia, expondo com tanta luz como conceber a Homeostásia.

MIASMAS CRÔNICOS

No § 78 do Organon lemos: “As verdadeiras doenças crônicas naturais são as oriundas de um miasma crônico, que, quando entregues à própria sorte, e não combatidas pelo emprego de remédios específicos para elas, continuam sempre aumentando e piorando, não obstante os melhores regimes mentais e físicos, e atormentam o paciente até o fim de sua vida, com sofrimentos sempre crescentes”, etc.

E no § 79 lemos: “Até agora só a sífilis tem sido conhecida, até certo ponto, como doença crônica miasmática, que, quando não curada, cessa somente com o término da vida. A sicose (o mal condilomatoso), igualmente inerradicável pela força vital sem tratamento medicinal adequado, não foi reconhecida como doença crônica miasmática de caráter peculiar, o que, sem sombra de dúvida, o é, e os médicos imaginaram que a tinham curado quando haviam destruído as excrescências na pele, embora a discrásia persistente, por ela ocasionada, escapasse à sua observação”.

E conclui no § 80: “Incalculavelmente maior e mais importante que os dois miasmas crônicos que acabamos de mencionar, é o miasma crônico da psora. É somente após a invasão pela infecção interna de todo o organismo que o elemento psórico, agente infeccioso, eminentemente crônico, interno, monstruoso se revela. Enquanto que as outras duas discrásias manifestam a infecção específica da qual elas decorrem, a sífilis pelo seu cancro, a sicose por excrescências condilomatosas, a psora se declara por uma dermatose específica consistindo em elementos eflorescentes de abundância variável, acompanhadas de um prurido volutuoso insuportável e de um odor sui generis.”

“Esta psora é a verdadeira causa fundamental das doenças, a causa de todas as numerosas e mesmo inumeráveis afecções patológicas — ex-

cepto a sífilis e a sicosose — que, sob nomes variados figuram nas patologias como sendo doenças próprias, distintas, independentes umas das outras”, etc.

Eis aí os três miasmas crônicos de Hahnemann.

Atualmente estranhamos o termo *miasma*, em Medicina, como causa de doenças, uma vez que segundo os dicionários, este termo quer dizer: *emanação mefítica; emanação procedente de plantas ou animais em decomposição — ou influência deletéria, podridão, corrupção*. Entretanto há mais de um século atrás admitia-se que as epidemias eram causadas por miasmas, isto é, por uma causa não conhecida em sua intimidade, algo de imaterial, de maléfico, como um poder sobrenatural por vezes, capaz de atingir os organismos vivos, como uma causa exógena. Entretanto analisando os termos clássicos de Hahnemann, concluímos que o miasma tanto pode ser um fator exógeno quanto endógeno e, com muita freqüência um fator psicológico, como sofrimentos morais, decepção amorosa, susto, raiva, medo ou toda e qualquer forma de sofrimento emocional do ser humano que possa levá-lo a um desequilíbrio funcional.

Naqueles onze anos que Hahnemann diz ter dedicado às pesquisas sobre doenças crônicas, ele acumulou, catalogou e analisou um número muito grande de casos clínicos de sua observação; não contente com isto fez uma acurada pesquisa bibliográfica de autores de renome na época, transcrevendo para seu livro cerca de 100 casos bem típicos e elucidativos daquele denominador comum que seu espírito arguto percebeu: em todos os casos, sem exceção, era regra o desaparecimento da saúde seguir-se às supressões de sintomas, por meios externos, como o uso de loções, unguentos, pomadas ou mesmo métodos cirúrgicos, além do emprego das agressivas drogas administradas por via oral, na época. Através de uma anamnese bem feita, ele sempre encontrava no passado mórbido do doente, uma sarna, uma erupção cutânea ou mesmo um prurido de curta duração, muitas vezes já esquecido pelo próprio doente. Ciente de que a integridade do ser vivo estava na dependência da atuação da força vital, concluiu que a agressão à esta é que permitia o aparecimento das mais variadas formas de doenças. E assim meditando, raciocinando, pesquisando com afinco, ele elaborou toda essa maravilhosa doutrina sobre a etiopatogenia das doenças crônicas. Em lugar de centenas de causas, haveria na verdade apenas três, a saber: a psora, a sífilis e a sicosose.

Para Hahnemann os miasmas em verdade, nada mais são, do que uma alteração dinâmica da própria força vital o que acarreta de imediato uma predisposição mórbida constitucional, que é hereditária ou adquirida. Por isso se pode entender porque somente um remédio energético como o dinamizado poderá promover o restabelecimento da saúde, atuando na própria energia vital, a causa de todo equilíbrio do meio interno. Agir terapêuticamente de forma diferente àquela usada em Homeopatia é agir sobre os efeitos da verdadeira doença, elaborando uma supressão de sintomas que acabará levando o organismo à morte, com a repetição sucessiva deste processo. Graças a esta maneira profunda de encarar a doença, Hahnemann pôde lançar as bases fundamentais da Medicina Psicossomática, per-

mitindo ao prático, um acervo enorme de recursos terapêuticos em todos os setores da patologia. Pacientemente, prosseguindo naquela minuciosa análise de sintomas naturais e de sintomas provocados pela experimentação de medicamentos, pôde notar como os grandes remédios, os chamados policrestos poderiam ser ordenados também em séries naturais, muito contraditórias na prática.

Portanto, o que deve ficar bem claro como conceito de Miasma Crônico, em termos modernos, seria uma espécie de síndrome de adaptação como conceituou Hans Selye em seu livro — “A Fisiologia e a Patologia da Exposição ao Stress” ou Síndrome Geral de Adaptação. E após seus trabalhos, Selye concluiu como Hahnemann que a adaptação de um organismo, em sua luta contra o agente de agressão, pode ocasionar doença.

Segundo Hahnemann iríamos encontrar na psora a excitação das funções orgânicas; a inibição das mesmas na sífilis e a disfunção na sicose.